

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

301 لنظريات الحديثة في تعليم اللغات
د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387

Doç. Dr. Yasin Gökbulut

Ensar Nemutlu

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar

Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar
Ordu Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan
MEB

Özet

Ödevler ders dışı zamanlarda derse hazırlık, dersteki bilgileri pekiştirmek ve gelişmeyi amaçlayan çalışmalardır. Ödevler sorumluluk duygusunu geliştirmektedir ve ders tekrarı oluşturduğu için ders başarısını olumlu etkilemektedir. Ancak her ödev aynı etkiyi göstermemektedir. Nitelikli ve dönüt verilen ödevlerin ders başarısını artırdığı bilinmektedir. Bu açıdan ödev kriterleri, değerlendirme ve dönüt süreçleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin ödevlerin öğretimdeki yeri konusunda görüşlerini ortaya çıkarmaktır.

Bu araştırmada durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) çalışan 7 fen bilimleri öğretmenidir. Öğretmenlerimizin hizmet yılı 0-10 yıl aralığında olup gönüllü olarak mesleki hizmet kurslarına katılan öğretmenlerdir. Katılımcı öğretmenlerden bilgilendirilmiş gönüllü onam alınmıştır. Veri toplama aracı araştırmacılar tarafından literatür tarafanarak ve uzman görüşü alınarak hazırlanan 9 yarı yapılandırılmış görüşme sorusundan oluşmaktadır. Toplanan verilerin analizinde betimsel yöntem kullanılmıştır. Bu çalışmada geçerlik ve güvenilirliği arttırmak, veri kaybını önlemek için ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Araştırmacılar geçerliği sağlamak için alıntı yapmış ve doğrulama için özen göstermişlerdir.

Bulgular öğretmenlerin ödevleri çoğunlukla pekiştirme ve tekrar amaçlı kullandıklarını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçlarına göre fen derslerinde ödev verilirken ödevin kapsamı işlenen konuya göre belirlenmeli, ödevler için MEB kaynakları seçilmeli, çok ağır ödevler verilmemeli, öğrenci hazırbulunuşluğuna dikkat edilmeli, ödevler kesinlikle kontrol edilmeli, ödevler akademik başarıya doğrudan etki etmemeli, ödevler öğrenciyi düşündürmeli ve ezbere dayalı olmamalı şeklinde öneriler verilmiştir.

Anahatar Kelimeler: Fen bilimleri, ödev, akademik başarı.

Science Teachers' Views on Homework Assignments

Abstract

Homework is an activity designed to prepare you for the course, to reinforce what you have learnt in the course and to improve your skills outside of class. Homework develops a sense of responsibility and has a positive effect on course success because it creates a repetition of the lessons. However, not all homework has the same effect. Qualified homework and

feedback are known to increase course success. In this respect, homework criteria, assessment and feedback processes are of great importance. The aim of this study is to find out what science teachers think about the place of homework in the classroom.

The case study method was used in this research. The study group of the research consist of 7 science teachers working at the Ministry of National Education (MoNE) in Turkey. The years of service of our teachers are between 0-10 years and they are teachers who voluntarily participate in professional development courses. Informed consent form was obtained from the participating teachers. The data collection tool consists of 9 semi-structured interview questions, which were prepared by the researchers by reviewing the literature and taking expert opinions. The descriptive method was used to analyse the collected data. A voice recorder was used in this study to increase validity and reliability and to prevent data loss. To ensure validity, the researchers took verbatim accounts and sought corroboration.

The results show that teachers use homework mainly for reinforcement and repetition. According to the results of the research, when assigning homework in science classes, the amount of homework should be determined according to the subject, MoNE sources should be selected for homework, homework should not be too difficult, attention should be paid to students' readiness, homework should be strictly checked, homework should not directly affect academic success, homework should make students think and should not be based on memorisation.

Keywords: Science, homework, academic performance.

Giriş

Ödev derse hazırlık, derste öğrenilenleri pekiştirme ve geliştirme amacıyla öğrencilere verilen belli bir konuyla ilgili zihinsel ve bedensel çalışmadır. Ödevler ile öğrenciler kaynakları, kütüphaneyi, referans materyallerini ve ansiklopediyi kullanmayı öğrenirler. Bu sayede öğrenmenin sınıf dışında sürdürülmesi sağlanır (Arıkan & Altun, 2007; Paulu & Perkinson, 1995). Ev ödevleri öğrencilerin çalışmaları açısından altı gruba ayrılabilir. Bunlar bilgi ve beceriye yönelik; bilgiyi genişleten; önceden verilen durumlara uygulamaya yönelik; yeni durumlara uygulamaya yönelik; yeni bilgi ve malzemeleri işlemeye yönelik ödevlerdir (Ergün & Özdaş, 1997).

Ev ödevleri öğrencilerin derslere karşı olumlu tutum geliştirmelerine, başarılı olmalarına (Hizmetçi, 2007; Postlethwaite & Wiley, 1992), öğrenilen bilgilerin kalıcılığına (Albayrak vd., 2004) ve motivasyonun artırılmasına (Miller & Kelley, 1994) yardımcı olur. Cooper (2001) ödevlerin anlamayı arttırma, bilgiyi işleme, kritik düşünme, öğrencilerin iyi alışkanlıklar geliştirmesi gibi faydaları olduğunu belirtmektedir. Bunlarla birlikte ödevin öz disiplin ve kendi kendini yönlendirme, zamanı daha iyi organize etme gibi olumlu etkileri vurgulanmıştır.

Ödev verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu süreçte plan yapılması ve öğrencilerin hedeften haberdar edilmesi önemlidir. Öğrenci seviyesine uygun verilen ödevlerin başarıyı yükselttiği buna karşın gelişigüzel verilen ödevlerin öğrenci başarısını düşürdüğü tespit edilmiştir (Bilen, 1982; Büyükbayraktar, 2022).

Ülkelerin ödevlere ayırdığı zaman ile fen başarıları arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir (Postlethwaite & Wiley, 1992). Bununla birlikte fen ödevleri için çok zaman harcayan öğrencilerin daha başarılı olduğu bulunmuştur (Beaton, 1996). Diğer taraftan The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 1999 ve 2007 araştırma

sonuçlarına göre fen ödevlerine ayrılan zaman açısından Türkiye ilk beş ülke arasına girmektedir. Ancak Türk öğrenciler günlük hayatla ilişkili fen sorularını çözmede ortalamanın altında kalmışlardır (Özgün Koca & Şen, 2002; Uzun vd., 2010). Bu çelişkili durum ödevlerin fen dersinde nasıl kullanıldığı sorusunu gündeme getirmektedir. Bu çalışma fen bilimleri dersinde verilen ödevler hakkında öğretmen görüşlerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.

Araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmenlerinin , araştırmacı tarafından sorulan görüşme sorularını gönüllülük esasına dayanarak samimi ve içten bir şekilde cevapladıkları varsayılmaktadır. Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nda çalışan 7 fen bilimleri öğretmeniyle yapılan görüşmelerden toplanan verilerle sınırlıdır.

Yöntem

Durum çalışmaları çalışmaya konu olan ortam veya olayların bütüncül bir yorumunu hedefler ve araştırmaların nereye odaklanması gerektiğini açığa çıkarır (Davey, 2009; Yıldırım & Şimşek, 2005). Bu çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin ödevler hakkında görüşlerini bütüncül bir şekilde ortaya çıkarmak için durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu Türkiye MEB'de çalışan 7 fen bilimleri öğretmenidir. Katılımcılar hizmet yılı 0-10 yıl aralığında olup gönüllü olarak hizmetiçi kurslarına katılan öğretmenlerdir. Veri toplama aracı olarak 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış form kullanılmıştır. Öğretmenler gönüllü olur formunu imzalayarak soruların ses kayıt altına alınmasına izin vermişlerdir. Uygulama başlamadan önce fen bilimleri öğretmenlerine çalışmanın her aşaması ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Veri kaybını önlemek için ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Araştırmacılar geçerlik ve güvenilirliği sağlamak için verilerin doğallığını bozacak etkileşimlerden ve önyargıdan kaçınmaya özen göstermişlerdir. Araştırmacılar etkin dinleyici davranışları sergilemekle birlikte yönlendirici ifade ve davranışlardan uzak durmak konusunda özen göstermişlerdir. Öğretmenlerin ödev ile ilgili görüşlerini yansıtarak, var olan durumu açıklamak ve daha detaylı bulguları elde ederek yorumlamak için betimsel analiz yapılmıştır. Verilerin analizi ve bulguların yorumlanması sürecinde araştırmanın kuramsal çerçevesi kapsamında görüş birliği esası temel alınmıştır.

Bulgular

Öğretmenlerin çoğunluğu ödevleri pekiştirmek amacıyla kullandığını bazı öğretmenler konu tekrarı olarak kullandığını belirtmiştir. Öğretmenlerin ödevlerin öğretimde kullanılmasına ilişkin görüşleri Tablo 1'de sunulmuştur. Ö6 kodlu öğretmenimiz fayda sağlamayacağını düşündüğü için ödev verilmesi taraftarı olmadığını belirtmiştir. Ö6, "Ödevlerin çocuklar isteyerek yapmadıklarını düşündüğüm için faydalı bulmuyorum. İlgi çekici proje ise kullanılabilir ancak zorunluluk amaçlı verilen ödevlerde faydalı olmadığını düşünüyorum. Ortaokul öğrencisinin dışardan bir itme kuvvetine ihtiyacı olmadığını kendi sorumluluğunu kendisi alması gerektiğine inanıyorum" açıklamasını yapmıştır

Tablo 1. Öğretmenlerin ödevlerin öğretimde kullanılmasına ilişkin görüşleri

Görüşler	f
Konu tekrarı	Ö ₁ , Ö ₃ , Ö ₅
Öğretilenleri pekiştirmek	Ö ₂ , Ö ₃ , Ö ₄ , Ö ₅ , Ö ₇
Faydalı olmaması	Ö ₆

Diğer öğretmenlerden Ö3 “Çok fazla olmamak şartıyla konu sonunda verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öğrenciler konuları öğrendiğinde tekrar edip pekişmesi gerekiyor ve ödev buna olanak sağlıyor soruları çözmeli ve o sorular ödevlerden geçiyor” ifadelerini kullanırken Ö2, “Çok fazla olmamak şartıyla konu sonunda verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öğrenciler konuları öğrendiğinde pekişmesi gerekiyor ve ödev buna olanak sağlıyor soruları çözmeli ve o sorular ödevlerden geçiyor” açıklamasını yapmıştır.

Tablo 2. Öğretmenlerin öğrencilerin akademik başarısına yönelik görüşleri

Görüşler	f
Akademik başarıyı etkiler	Ö ₁ , Ö ₂ Ö ₃ Ö ₄ Ö ₅ Ö ₇
Akademik başarıyı etkilemez	Ö ₆

Tablo 2 incelendiğinde 6 fen öğretmeni ödevlerin kullanılmasının öğrencinin akademik başarısı üzerinden etkisinin olduğunu bazı öğretmenler doğrudan bazı öğretmenler dolaylı etkisi olduğunu söylemişlerdir. Bunun dışında 1 öğretmenin ödevlerin akademik başarıya etkisi olmadığını dile getirmiştir. Akademik başarıya olumlu etki düşünen öğretmenlerden Ö1 “Doğrudan etkisi yok bence. Ama sorumluluğu artırdığı için derse karşı olan hazırbulunuşluğu artırıyor. Veya geçmiş konuların tekrarı yapılarak dersler hatırlanmış oluyor. Çok küçük payı vardır akademik başarıya. Çünkü öğrenci en çok derste bilgileri kavramış oluyor” cevabına yönelik araştırmacı “Ödevleri geçmişe yönelik mi veriyorsunuz geleceğe yönelik mi?” ek sorusunu yöneltmiştir. Ö1 “Geçmişe dayalı ödev veriyorum işlemediğim konu ile ilgili ödev vermek doğru gelmiyor. Kavramları çocuklar öğrendikten sonra tekrar amaçlı ödevler veriyorum ben öğretmeden ödev verirsem kavram yanlıgısı oluşturabiliyor” cevabını vermiştir. Ö7 ise “Tabi ki vardır mesela konu anlattıktan sonra ödev veriyorsun öğrenci konuyu pekiştirdiği gibi konular üzerinde neleri yapabiliyor neleri yapamıyor bunların fark edilmesi açısından önemlidir öğrenci böylece yapamadıklarını fark edip o konulara daha çok yoğunlaşabiliyor. Düzenli ödev yapanların akademik başarısının derslerde yüksek olduğunu görüyoruz” açıklamasını yapmıştır.

Tablo 3. Öğretmenlerin verilen ödevlerin öğrenci üzerinde akademik başarıya kullanımına dair görüşleri

Görüşler	f
Akademik başarı değerlendirilmede kullanılmalı	Ö ₂
Akademik başarı değerlendirilmede kullanılmamalı	Ö ₁ , Ö ₃ Ö ₄ Ö ₅ Ö ₆ Ö ₇

Katılımcıların çoğu ödevlerin akademik başarıyı değerlendirmede kullanılmaması gerektiğini savunmuşlardır. Bu konuda Ö7 “Değerlendirme açısından kullanmak için kullanmak çok doğru olmaz çünkü ödev yeteneklede bağlantılıdır doğrudan akademik başarıyı ölçmediği için değerlendirme amaçlı kullanılamaz” demiştir. Ö4 ise “Akademik başarıyı ölçmek için kullanılmalı akademik başarıyı artırmak için eksik bilgileri gidermek için ön hazırlık amaçlı kullanılabilir” ifadesiyle görüşünü belirtmiştir. Ödevlerin akademik başarıyı değerlendirmede kullanılması yönünde görüş bildiren Ö2 “Sözlülere ödevi yansıtıyorum. Meb Bize üç sözlü hakkı veriyor bir tanesini ödevler için ayırıyorum” ifadelerini kullanmıştır.

Öğretime katkı sağlayan ödev özellikleri sorulduğunda üç öğretmen tekrar etme, iki öğretmen projeye dayalı olma demiştir. Bunlarla birlikte öğretmenler sorgulama, merak uyandırma, konuya yönelik olma, grup ödevleri, tek kazanım içerme, yaparak yaşayarak öğrenme, seviye ve yeteneğe dayalı olma niteliklerine sahip ödevlerin öğretimi destekleyeceğini belirtmişlerdir.

Öğretmenler ödev verirken MEB kaynağı olmasına, kolay yapılabilir, konuya-kazanıma yönelik ve ulaşılabilir olmasına, güncel araştırmalar ve farklı kaynaklardan istifadeye imkan veren ödevler olmasına dikkat ettiklerini belirtmişlerdir. Bu konuda Ö1 "MEB dışardan kitap tavsiye etmiyor kendi hazırladığı içeriklerin kullanılmasını istiyor. O Kitapların içinden ödevler vermeye çalışıyorum" şeklinde açıklama yaparken Ö7 "Konu kapsamına çıkılmamalı öğrencilerin evinde bulabileceği mazemelerden ödevle vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştır. Ödevlerin etkili olmasını sağlamak için dört öğretmen ödev kontrolü yaptıklarını belirtmiştir. Bununla birlikte öğretmenler proje, gelişim seviyesine yönelik ödev, ödül ve ceza ve ek süre verdiklerini belirtmişlerdir. Ö1 "İlk şart kontrol. Kontrol olmasa baştan savma şekilde ödevler yapılmış olur" ifade ederken Ö3 "Ödül ve ceza yöntemi kullanıyorum. Ödül olarak ders anlattırıyorum çünkü ders anlatmayı çok seviyorlar Ceza olarak kitaptaki soruları deftere yazdırıyorum" şeklinde açıklama yapmıştır. Öğretmenlerin ödev verme sıklığına dair yaptıkları açıklamada en çok iki haftada bir ödev verdikleri, bir öğretmen haftada iki, bir öğretmen haftada bir ve bir öğretmen de hiç ödev vermediğini belirtmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Fen bilimleri öğretmenlerinin dersi tekrar etme fırsatı veren, öğrencinin düzeyine ve konulara uygun ödevlerin öğretime katkı sağladığını düşündükleri anlaşılmaktadır. Öğretmenler ödevleri genellikle pekiştirici, tekrar amaçlı kullandıklarını belirtmişlerdir. Literatürde ödevlerin öğrenilenleri pekiştirmede çok büyük rolü olduğu (Aladağ & Doğu, 2009) öğretmenlerin ödevleri derste öğrenilenlerin tekrar edilmesi ve öğrenilenlerin pekiştirilmesi için kullanıldıkları (Aydın, 2011; Cooper, 2001) tespit edilmiştir. Ödevlerin öğrenme sürecine katkıda bulunduğu (Albayrak vd., 2004), fen dersinde ödevin akademik başarılarını artırdığı (Kaplan, 2006) sonuçlarına ulaşılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin ödevlerin akademik başarıya katkı sağladığı yönündeki görüşleri bu sonuçları desteklemektedir.

Ödevlerin başarıyı arttırmakla birlikte öğrencilerin sorumluluk duygusunu geliştirdiği (Öcal, 2009) ve öğretmenlerin ödevi sorumluluk bilincini geliştirmek için kullandıkları (Johnson & Pontius, 1989) tespit edilmiştir. Araştırma bulguları öğretmenlerin ödev verirken MEB kaynaklarını dikkate almakla birlikte, sorgulamaya ve merak uyandırmaya yönelik gibi proje ödevi gibi farklı türlerde ödevler vermeleri önemlidir. Katılımcı öğretmenlerin ödevleri öğretme-öğrenme sürecinin tamamlayıcısı olarak gördükleri ve öğrencilerin bilgi ve beceri gelişimi için ödevleri kullandıkları söylenebilir.

Ödevlerin etkili olması için öğretmen kontrolünün öneminin vurgulandığı görülmektedir. Literatürdeki sonuçlar öğretmen tarafından kontrol edilmeyen ödevlerin öğrenciler tarafından önemsenmediğini ancak kontrol edilen ödevlerin öğretime katkı sağladığını (Okan, 1989) ortaya koymuştur. Literatürde ödevlerin öğrencileri değerlendirmek için kullanıldığı ve ders notlarını etkilediği (Tüysüz vd., 2010) bildirilmiştir. Bunun aksine katılımcı öğretmenlerin çoğu ödevlerin ders notunu etkilememesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda fen derslerinde verilen ödevlerin ders notuna etkisi konusunda derinlemesine araştırmalar yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

- Aladağ, C., & Doğu S. (2009). Fen ve teknoloji dersinde verilen ev ödevlerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirmesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21, 15-23.
- Albayrak, M., Yıldız, A., Berber, K., & Büyükkasap, E. (2004). İlköğretimde ders dışı etkinlikler ve bunlarla ilgili öğrenci davranışları hakkında velilerin görüşleri. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 12(1), 13-18.
- Arıkan, Y. D., & Altun, E. (2007). A research on preschool and primary student-teachers' use of online homework sites. *Elementary Education Online*, 6(3), 366-376.
- Aydın, F. (2011). Coğrafya dersinde verilen ev ödevlerine ilişkin öğrenci görüşleri. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 29(1), 27-41.
- Beaton, A. E. (1996). *Science achievement in the middle school years: IEA's Third International Mathematics and Science Study (TIMSS)*. Boston College.
- Bilen, M. (1999). *Plandan uygulamaya öğretim*. Anı Yayıncılık.
- Büyükbayraktar, F. N. (2022). Ödevler. A. Kızılkaya Namlı (Ed.), *Eğitimin kavramsal temelleri-6: Ölçme ve Değerlendirme* (s. 87-96).
- Cooper, H. (2001). *The battle over homework: Common ground for administrators, teacher, and parents*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
- Davey, L. (2009). The application of case study evaluations. *Elementary Education Online*, 8(2), 1-3.
- Ergün, M., & Özdaş, A. (1997). *Öğretim ilke ve yöntemleri*. Kaya Matbaacılık.
- Hizmetçi, S. (2007). *İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin ödev stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi* [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi.
- Johnson, J. K., & Pontius, A. (1989). Homework: A survey of teacher beliefs and practices. *Research in Education*, 41, 71-78.
- Kaplan, B. (2006). *İlköğretim 6. sınıf "Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik" ünitesinde ev ödevi verilmesinin öğrenci başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi* [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Miller, D. L., & Kelley, M. L. (1994). The use of goal setting and contingency contracting for improving children's homework performance. *Journal of Applied Behavior analysis*, 27(1), 73-84.
- Okan, K. (1989). *Ev ödevi hazırlama teknikleri*. Gül Yayınevi.
- Öcal, S. (2009). *İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin ev ödevlerine yönelik tutumlarının oluşmasında ailelerin ve öğretmenlerin rolü* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mustafa Kemal Üniversitesi.
- Özgün Koca S. A., & Şen, A. İ. (2002). 3. Uluslararası matematik ve fen bilgisi çalışması tekrar sonuçlarının Türkiye için değerlendirilmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23, 145-254.
- Paulu, N. (1995). *Helping your child with homework* (K. Perkinson, Ed.). Washington, D.C.: U.S. Department of Education.

Postlethwaite, T. N., & Wiley, D. E. (1992). *Science achievement in twenty-three countries*. Oxford: Pergamon.

Tüysüz, C., Karakuyu, Y., & Tatar, E. (2010). Fen ve teknoloji dersindeki performans görevlerine yönelik veli tutumlarının belirlenmesi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 4(1), 108-122.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.